

The Long-Term Impact of CAP First Pillar Payments on Italian Arable Farms: A Dose-Response Analysis of Productivity and Profitability

G. Cerulli^a, L. Morettini^a, A. Zinilli^a, F. Moino^{b,c}, F. Caracciolo^b

^aCNR-IRCREs, Research Institute on Sustainable Economic Growth, National Research Council of Italy

^bDepartment of Agricultural Sciences, University of Naples, Federico II

^cResearch Centre for Agricultural Policies and Bioeconomy, CREA-Council for Agricultural Research and Economics

1. Introduzione

La Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta il principale meccanismo europeo di sostegno economico al settore agricolo, con un bilancio annuale che costituisce circa un terzo del budget totale dell'Unione Europea (Espinosa et al., 2020). All'interno della PAC, i pagamenti diretti del primo pilastro hanno l'obiettivo di garantire la sostenibilità economica delle imprese agricole e la sicurezza alimentare, attraverso un supporto al reddito che si traduce prevalentemente in trasferimenti disaccoppiati rispetto alla produzione (Ciaian, Kancs & Paloma, 2015; Esposti, 2017; Biagini, Antonioli & Severini, 2020). Tuttavia, diversi studi hanno evidenziato la necessità di esaminare criticamente se tali interventi generino un effettivo incremento della produttività e della redditività aziendale oppure determinino una dipendenza passiva dai fondi pubblici (Espinosa et al., 2020; Szerletics & Jám bor, 2020).

Il presente lavoro mira a valutare gli effetti delle misure del primo pilastro della PAC su tre specifici indicatori di performance delle aziende italiane con seminativi: la produttività lorda della terra al netto dei sussidi, il margine prezzo-costi (noto come *price-cost margin*, pcm), e la differenza relativa nei profitti per ettaro (Boone, 2008). L'analisi si inserisce nel dibattito scientifico sugli effetti reali e distributivi della PAC, offrendo elementi utili per eventuali rimodulazioni delle politiche agricole europee (Varacca et al., 2022; Biagini et al., 2020).

2. Metodologia e dati

Il presente studio utilizza un dataset longitudinale non bilanciato proveniente dalla Rete d'Informazione Contabile Agricola (RICA), costituito da 9.823 aziende seminatrici italiane per un totale di 35.592 osservazioni dal 2010 al 2022 (European Commission, 2023). I dati RICA fanno parte del FADN, strumento ufficiale dell'UE, fornisce dati economico-finanziari dettagliati e rappresentativi delle aziende agricole europee, risultando cruciale per la valutazione degli impatti delle politiche agricole (Renner, Sauer & El Benni, 2021).

La metodologia adottata è basata sulla valutazione dell'effetto dose-risposta continuo (Continuous Treatment Effect), introdotto nella letteratura econometrica da Hirano e Imbens (2004), utilizzando il Generalized Propensity Score (GPS) per gestire il trattamento continuo costituito dal livello di sussidi

per ettaro (Bia & Mattei, 2012; Cerulli, 2015). Seguendo Cerulli e Ventura (2021), è stato implementato regressioni con coefficienti randomizzati e una specificazione polinomiale di terzo grado nella variabile trattamento, al fine di stimare l'Average Treatment Effect on the Treated (ATET) per diversi livelli di intensità del sussidio. Tale approccio consente nel nostro caso di controllare simultaneamente diverse variabili confondenti come l'estensione della superficie agricola, grado di meccanizzazione, età ed istruzione dell'imprenditore, certificazione biologica, localizzazione geografica e struttura organizzativa delle imprese (Cerulli et al., 2020).

3. Risultati e conclusioni

I risultati dimostrano che l'efficacia dei pagamenti del primo pilastro varia significativamente a seconda della loro intensità per ettaro. In relazione all'indicatore di produttività netta della terra emerge chiaramente una relazione dose-risposta non lineare: fino ai valori corrispondenti al 30% del valore massimo osservato (intorno a 200 euro/ha), i sussidi producono una condizione di dipendenza, senza alcun significativo impatto positivo sulla produttività. Tra il 30% ed il 70% del valore massimo registrato (dai 200 ai 350 euro per ettaro) l'effetto è statisticamente nullo, suggerendo che a questo livello di intensità il sussidio viene probabilmente impiegato dalle aziende prevalentemente per coprire costi operativi ordinari piuttosto che per effettuare investimenti produttivi significativi (Figura 1).

È plausibile che tali importi non siano sufficienti a innescare comportamenti virtuosi come l'acquisto di nuove tecnologie o l'introduzione di innovazioni gestionali, rimanendo quindi sostanzialmente inefficaci nel produrre miglioramenti misurabili della produttività. Solo oltre la soglia del 70% del valore massimo osservato di sussidi per ettaro (oltre 350 euro circa) si osservano significativi incrementi di produttività. Questo risultato suggerisce che un elevato livello di sussidi stimola effettivamente investimenti in tecnologie avanzate, incrementando così la performance aziendale (Khafagy & Vigani, 2022; Jambor & Szerletics, 2022).

L'analisi di impatto effettuato sull'indicatore PCM conferma un effetto lineare positivo dei pagamenti diretti sulla redditività netta delle aziende agricole ($ATET = +0,19$). Questo risultato evidenzia che i sussidi sono efficaci nel sostenere economicamente le aziende agricole, aumentando la loro capacità di copertura dei costi variabili e migliorando progressivamente i margini operativi (Rizov, Pokrivcak & Ciaian, 2015; Espinosa et al., 2020).

Figura 1. Funzione dose-risposta relativa all'effetto dei sussidi PAC sulla produttività netta per ettaro (in logaritmo). La linea continua rappresenta l'effetto medio del trattamento (ATE(t)) per differenti livelli di sussidio (dose t), espressi come percentuale del livello massimo osservato, mentre le linee tratteggiate indicano l'intervallo di confidenza al 95%.

Infine, i risultati osservati sull'indicatore dei profitti relativi (RDP) rivela, infine, un effetto distributivo asimmetrico: l'incremento della redditività relativo è significativo (+0,5 ATET), ma è evidente che i benefici maggiori vengono captati principalmente dalle aziende già strutturalmente più efficienti, accentuando quindi le disuguaglianze interne al settore agricolo (Piet & Desjeux, 2021).

Questi risultati comportano implicazioni politiche rilevanti, suggerendo che una riformulazione delle misure PAC potrebbe essere auspicabile. In particolare, potrebbero essere introdotti criteri più selettivi nella distribuzione dei sussidi, al fine di incentivare maggiormente gli investimenti produttivi e tecnologici nelle aziende con livelli inferiori di efficienza iniziale, riducendo la dipendenza e promuovendo una crescita equilibrata del settore agricolo nazionale (Esposti, 2017; Ciliberti et al., 2023).

Bibliografia

- Biagini, L., Antonioli, F., & Severini, S. (2020). The role of the common agricultural policy in enhancing farm income: a dynamic panel analysis accounting for farm size in Italy. *Journal of Agricultural Economics*, 71(3), 652–675. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12371>
- Bia, M., & Mattei, A. (2012). Assessing the effect of the amount of financial aids to Piedmont firms using the generalized propensity score. *Statistical Methods & Applications*, 21(4), 485–516. <https://doi.org/10.1007/s10260-012-0193-5>
- Boone, J. (2008). A new way to measure competition. *The Economic Journal*, 118(531), 1245–1261. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2008.02168.x>
- Cerulli, G. (2015). Ctreatreg: Stata module for estimating dose-response models under exogenous and endogenous treatment. *Stata Journal*, 15(4), 1019–1045. <https://doi.org/10.1177/1536867X1501500401>
- Cerulli, G., Corsino, M., Gabriele, R., & Giunta, A. (2020). A dose–response evaluation of a regional R&D subsidies policy. *Economics of Innovation and New Technology*, 31(3), 173–190. <https://doi.org/10.1080/10438599.2020.1799937>
- Cerulli, G., & Ventura, M. (2021). A dose–response approach to evaluate the effects of different levels of partial credit guarantees. *Applied Economics*, 53(12), 1418–1434. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1834508>
- Ciaian, P., Kancs, D. A., & Paloma, S. G. Y. (2015). Income distributional effects of CAP subsidies: micro evidence from the EU. *Outlook on Agriculture*, 44(1), 19–28. <https://doi.org/10.5367/oa.2015.0196>
- Ciliberti, S., Palazzoni, L., Lilli, S. M., & Frascarelli, A. (2023). Direct payments to provide environmental public goods and enhance farm incomes: Do allocation criteria matter? *Review of Economics and Institutions*, 13(1–2). <https://doi.org/10.5202/rei.v13i1-2.459>
- Espinosa, M., Louhichi, K., Perni, A., & Ciaian, P. (2020). EU-wide impacts of the 2013 CAP direct payments reform: A farm-level analysis. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 42(4), 695–715. <https://doi.org/10.1002/aep.13018>
- Esposti, R. (2017). The heterogeneous farm-level impact of the 2005 CAP-first pillar reform: A multivalued treatment effect estimation. *Agricultural Economics*, 48(3), 373–386. <https://doi.org/10.1111/agec.12311>
- European Commission. (2023). Farm Accountancy Data Network (FADN): An A to Z of methodology. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/data/datasets/farm-accountancy-data-network-public-database?locale=en>
- Hirano, K., & Imbens, G. W. (2004). The propensity score with continuous treatments. In A. Gelman & X.-L. Meng (Eds.), *Applied Bayesian modeling and causal inference from incomplete-data perspectives* (pp. 73–84). Wiley.
- Jambor, A., & Szerletics, A. (2022). Regional impacts of direct payments on farm productivity and efficiency in the European Union. *AGRIS On-line Papers in Economics and Informatics*, 14(1), 59–68. <https://doi.org/10.7160/aol.2022.140105>
- Khafagy, A. M., & Vigani, M. (2022). The effects of CAP subsidies on farm productivity and efficiency: A meta-analysis. *European Review of Agricultural Economics*, 49(3), 564–598. <https://doi.org/10.1093/erae/jbab037>
- Piet, L., & Desjeux, Y. (2021). New perspectives on the distribution of farm incomes and the redistributive impact of CAP payments. *European Review of Agricultural Economics*, 48(2), 385–414. <https://doi.org/10.1093/erae/jbaa027>
- Renner, S., Sauer, J., & El Benni, N. (2021). Why considering technological heterogeneity is important for evaluating farm performance? *European Review of Agricultural Economics*, 48(2), 415–445. <https://doi.org/10.1093/erae/jbaa030>
- Rizov, M., Pokrivcak, J., & Ciaian, P. (2015). CAP subsidies and productivity of the EU farms. *Journal of Agricultural Economics*, 66(3), 537–557. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12030>

- Szerletics, Á., & Jámber, A. (2020). The economic impacts of direct payments on agricultural income – A literature review. *Competitio*, 19(1–2), 3–25. <https://doi.org/10.21845/comp/2020/1-2/1>
- Varacca, A., Guastella, G., Pareglio, S., & Sckokai, P. (2022). A meta-analysis of the capitalisation of CAP direct payments into land prices. *European Review of Agricultural Economics*, 49(2), 359–382. <https://doi.org/10.1093/erae/jbab012>